

ВЛИЯНИЕ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ С ОТЛОЖЕННЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ АГРОХОЛДИНГОВ**Лесик Р.***трейдер, менеджер по закупкам зерновых и масличных культур,
GrainCorp, Украина, г. Киев***THE IMPACT OF FORWARD CONTRACTS WITH DEFERRED PRICING ON THE FINANCIAL STABILITY AND INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL HOLDINGS****Lesyk R.***Trader, Grain and Oilseed Purchasing Manager,
GrainCorp, Ukraine, Kiev***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается влияние форвардных контрактов с отложенной фиксацией цены на финансовую устойчивость и инвестиционную активность агрохолдингов в условиях высокой ценовой неопределённости и удорожания финансовых ресурсов. Показано, что рассматриваемая контрактная конструкция обладает двойственным эффектом: с одной стороны, она повышает гибкость управления моментом фиксации цены и может улучшать прогнозируемость денежных потоков, с другой стороны – сохраняет ценовой риск у продавца после передачи продукции и усиливает кредитную и ликвидностную экспозицию к контрагенту. Эмпирическая часть исследования опирается на анализ публичной финансовой отчётности крупных международных агропромышленных групп и открытых рыночных индикаторов. Практическая значимость работы состоит в формировании управленческих рекомендаций по контрактному дизайну, лимитированию открытой ценовой позиции, контролю стоимости удержания позиции и снижению кредитного риска контрагента для поддержания платёжеспособности и устойчивости инвестиционных программ.

ABSTRACT

The article examines the impact of forward contracts with deferred price fixing on the financial stability and investment activity of agricultural holdings in conditions of high price uncertainty and rising cost of financial resources. It is shown that the contract design under consideration has a dual effect: on the one hand, it increases the flexibility of managing the moment of price fixing and can improve the predictability of cash flows, on the other hand, it preserves the price risk of the seller after the transfer of products and enhances credit and liquidity exposure to the counterparty. The empirical part of the study is based on an analysis of the public financial statements of large international agro-industrial groups and open market indicators. The practical significance of the work consists in the formation of management recommendations on contract design, limiting an open price position, controlling the cost of holding a position and reducing the counterparty's credit risk to maintain solvency and sustainability of investment programs.

Ключевые слова: агрохолдинги, форвардные контракты, отложенная фиксация цены, ценовой риск, кредитный риск контрагента, риск ликвидности, оборотный капитал, финансовая устойчивость, инвестиционная активность, капитальные затраты.

Keywords: agricultural holdings, forward contracts, deferred price fixing, price risk, counterparty credit risk, liquidity risk, working capital, financial stability, investment activity, capital expenditures.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена тем, что аграрные рынки в последние годы функционируют в условиях устойчиво высокой неопределённости цен и издержек: глобальные продовольственные индексы переживали экстремальные всплески, а последующая динамика остаётся чувствительной к шокам предложения, логистике и стоимости ресурсов. Дополнительно усиливается фактор геополитического риска, который, как показывают современные эмпирические исследования по фьючерсным рынкам зерновых, связан с ростом волатильности ценовых ожиданий и доходностей. На фоне более дорогого кредитования и повышенного внимания к управлению оборотным капиталом у производителей и крупных агрокомпаний возрастает значимость инструментов, позволяющих одновременно обеспечить сбыт/закупку и сохранить гибкость момента фиксации цены; именно

поэтому практическое применение контрактов с отложенным ценообразованием получает дополнительный импульс [5].

Вместе с тем форвардные конструкции с отложенным ценообразованием имеют двойственный эффект для финансовой устойчивости агрохолдингов. С одной стороны, они могут сглаживать ценовой риск и улучшать прогнозируемость денежных потоков за счёт переноса фиксации цены и использования рыночных ориентиров. С другой стороны, такие контракты нередко предполагают передачу права собственности при поставке и формируют встречные риски (кредитную экспозицию к контрагенту, риск ликвидности, а также специфические правовые последствия статуса поставщика при проблемах у покупателя/элеватора), что напрямую влияет на качество оборотного капитала и устойчивость выполнения финансовых обязательств.

Для агрохолдингов, характеризующихся капиталоемкостью, сезонностью и зависимостью инвестиционных программ от стабильности операционного денежного потока, выбор контрактного дизайна (окно фиксации цены, формульное ценообразование, условия предоплаты/частичной оплаты, лимиты и обеспечение) становится фактором не только краткосрочной платёжеспособности, но и долгосрочной инвестиционной активности. Следовательно, научно и практико-ориентированный анализ того, как форвардные контракты с отложенным ценообразованием меняют параметры финансовой устойчивости и инвестиционного поведения агрохолдингов, является актуальной задачей для риск-менеджмента, корпоративных финансов и отраслевой стратегии.

Цель исследования

Цель данного исследования – определить, каким образом форвардные контракты с отложенной фиксацией цены воздействуют на финансовую устойчивость и инвестиционное поведение агрохолдингов, а также разработать практические рекомендации по их применению для повышения платёжеспособности и сохранения устойчивости инвестиционных программ.

Материалы и методы исследования

Информационную базу составили открытые ценовые индикаторы по зерновым товарам, официальные процентные ориентиры денежно-кредитной политики, а также публичная корпоративная отчётность и раскрытия рисков крупных агропромышленных групп.

В работе использованы методы сравнительного анализа во времени, факторная интерпретация влияния внешней конъюнктуры (цен и стоимости капитала) на финансовые результаты, анализ денежных потоков и капитальных затрат, а также сценарная проверка устойчивости выводов на основе реально наблюдаемых колебаний внешних параметров.

Результаты исследования

Форвардный контракт в аграрной торговле в общем виде представляет собой двустороннее соглашение о будущей поставке оговорённого объёма продукции заданного качества на определённом базисе (место/условия поставки) и в согласованный

период, причём экономический смысл такого инструмента состоит в распределении ценовых и операционных рисков между сторонами и в повышении предсказуемости денежных потоков. В рамках зерновых рынков широко применяется «форвардная» логика контрактования урожая, когда заранее фиксируются ключевые параметры будущей поставки и порядок определения цены, что используется участниками для планирования оборотного капитала и загрузки логистики, а также для снижения неопределённости относительно будущей реализации продукции [4].

Особый класс практик образуют форвардные договоры с отложенным ценообразованием, в которых момент поставки (а зачастую и перехода права собственности) может предшествовать моменту окончательной фиксации цены: производитель передаёт продукцию покупателю или на элеватор, а цена определяется позднее – по правилам, привязанным к текущей закупочной цене в конкретной точке поставки на дату выбора продавца либо на заранее установленную дату, обычно с удержанием платы за услугу. Характерной особенностью является сохранение у продавца ценового риска, несмотря на завершённую физическую поставку, а также возникновение у него кредитного риска контрагента (в ряде конструкций производитель фактически становится необеспеченным кредитором при финансовых проблемах покупателя). Эти черты прямо отражаются в разъяснительных материалах по зерновому контрактанию: отложенное ценообразование описывается как соглашение, при котором товар доставлен и право собственности переходит к покупателю или элеватору, но цена устанавливается позднее по выбору продавца (как правило, по текущей цене наличного рынка за вычетом платы за услугу), а риск банкротства покупателя переносится на производителя как на необеспеченного кредитора.

На рисунке 1 показана обобщённая логика такой сделки как последовательность «контрактование → поставка/приёмка → фиксация цены по формуле/бенчмарку → расчёты», что важно для последующего анализа финансовой устойчивости (влияние на оборотный капитал, дебиторскую/кредиторскую экспозицию, риск ликвидности).

Рис. 1. Логика форварда с отложенным ценообразованием

Институционально форвардные сделки с отложенным ценообразованием тесно связаны с суще-

ствованием ценовых бенчмарков и «двухконтурной» системы ценообразования: локальный налич-

ный рынок формирует цены в конкретной точке поставки, тогда как биржевые деривативы (фьючерсы) обеспечивают публичную котировку, стандартизацию и инфраструктуру клиринга, на которые ориентируются участники при формульном определении цены в физическом контракте (через привязку к биржевому уровню и/или к локальному «базису»).

Методология оценки влияния форвардных контрактов с отложенной фиксацией цены на финансовую устойчивость агрохолдингов строится так, чтобы отделить эффект самой «контрактной конструкции» от влияния рыночной конъюнктуры и стоимости заёмного капитала (таблица 1).

Таблица 1

Методология оценки влияния форвардных контрактов с отложенной фиксацией цены на финансовую устойчивость агрохолдингов

Элемент методологии	Содержание (что именно измеряется)	Как фиксируется/рассчитывается
Цель оценки	Отделить влияние контрактной практики от влияния рыночных цен и стоимости денег	Сопоставление показателей компании во времени с учётом внешних факторов (цен и ставок)
Внешний ценовой фактор	Рыночная конъюнктура по ключевому товару (например, пшеница)	Используются годовые/ квартальные/ месячные средние значения цен как контролирующая переменная; дополнительно можно рассчитывать изменчивость (разброс/ темпы изменения) по периодам
Внешний процентный фактор	Условия заёмного финансирования и рефинансирования	Ключевая ставка используется как единый официальный ориентир условий кредитования; значения берутся по датам решений/ по базе
Основной показатель финансовой устойчивости	Способность компании обслуживать долг из операционного результата	Показатель покрытия обслуживания долга корпоративного сектора: прибыль до уплаты процентов и налогов / платежи по обслуживанию долга (за тот же период)
Источник корпоративных данных	Финансовые показатели для расчёта устойчивости	Публичная финансовая отчётность и раскрытия (отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, примечания по долгу и процентам) – строго в той степени детализации, которая реально опубликована
Переменная «контрактной экспозиции»	Наличие/ масштаб практики отложенной фиксации цены	Фиксируется только то, что подтверждается открытыми материалами: (а) признак наличия практики; (б) при наличии раскрытия – доля объёма/ выручки/ закупок по таким контрактам
Дизайн сравнения	Сравнимость результатов между компаниями и периодами	Анализ во времени с учётом постоянных различий компаний и общих шоков периода; обязательное включение цен и ставки как внешних контролей
Проверка устойчивости выводов	Надёжность результатов при изменении окна наблюдений и шоках	Проверка на альтернативных периодах; сценарные шоки задаются на основе реально наблюдаемых колебаний цен и изменений ключевой ставки по официальным данным

Источник: разработка автора.

Эмпирический анализ влияния контрактов с отложенной фиксацией цены на финансовую устойчивость и инвестиционную активность агрохолдингов в открытых данных неизбежно опирается на прокси-показатели: публичная отчётность, как правило, раскрывает риски и результаты в агрегированном виде (по товарным позициям, производным инструментам и денежным потокам), не детализируя каждый тип физического контрактования. Поэтому практическая логика проверки строится так: если в бизнес-модели присутствуют поставки и закупки с переносом момента окончательной фиксации цены, то у группы одновременно растут требования к управлению товарным и кре-

дитным риском и требования к ликвидности и оборотному капиталу; влияние на инвестиции проявляется через способность финансировать капитальные затраты из операционного денежного потока без ухудшения платёжеспособности в стресс-сценариях.

Те эмпирические «следы» такого механизма хорошо видны в раскрытиях крупных международных агропромышленных групп с развитой торговле-перерабатывающей инфраструктурой: они прямо описывают, что подвержены колебаниям цен на сельскохозяйственные товары, риску неисполнения обязательств контрагентами по форвардным закупкам и продажам, а для ограничения потерь исполь-

зуют систему лимитов по незащищённым (нехеджированным) позициям и регулярно оценивают потенциальный убыток при неблагоприятном изменении цен [3].

В интерпретации для задач финансовой устойчивости важно не то, что значения «хорошие» или «плохие», а то, что компании демонстрируют измеримость и управляемость товарного ценового риска (в том числе через лимиты и стресс-оценки), а также отдельно признают риск неисполнения обязательств контрагентами по форвардным контрактам. Этот блок тесно связан с контрактами, где цена окончательно фиксируется позже: при переносе фиксации цены возрастает длительность «окна» ценовой неопределённости, а при фактической поставке до окончательного расчёта повышается значимость кредитного качества покупателя и юридической архитектуры расчётов [1].

Инвестиционная активность в эмпирике удобнее всего наблюдается через капитальные затраты и через способность покрывать их операционным денежным потоком. По данным отчётов о движении денежных средств видно, что капитальные затраты в 2022-2024 годах оставались существенной статьёй использования средств у обеих крупных международных групп, причём рост инвестиций по годам не обязательно совпадает с ростом операци-

онного потока, что прямо указывает на роль оборотного капитала и ценовых циклов в финансировании инвестпрограммы [2].

Для связи с финансовой устойчивостью принципиально то, что сами компании объясняют изменчивость операционных денежных потоков колебаниями рыночных цен и временной структурой закупки/продажи запасов, то есть оборотным капиталом. Это согласуется с тем, как работают сделки с отложенной фиксацией цены: пока цена окончательно не закреплена правилами договора, итоговая маржа и денежный результат могут «дрейфовать», а ликвидность становится функцией не только физического объёма, но и динамики цен, графика расчётов и дисциплины контрагентов.

Переходя от описания рисков и экономической логики форвардов с отложенной фиксацией цены к прикладной части, необходимо «перевести» выводы в управленческие решения: какие условия закреплять в договоре, какие лимиты и процедуры вводить внутри компании и какие контрольные показатели использовать, чтобы гибкость по моменту фиксации цены не снижала платёжеспособность и не тормозила инвестиционные программы. В этом смысле рекомендации удобно представить как управленческий контур, где каждому риску и узкому месту соответствует конкретная мера контроля и ожидаемый финансовый эффект (таблица 2).

Таблица 2

Практические рекомендации по применению форвардов с отложенной фиксацией цены

Наименование управленческого решения	Как закрепляется в договоре и внутренних правилах	Ожидаемый эффект для устойчивости и инвестиций
Регламент фиксации цены и платёжных сроков	В договоре фиксируются: крайний срок выбора цены, перечень допустимых дней фиксации, источник котировки (закупочная цена в пункте приёмки), формула расчёта («текущая цена наличного рынка минус плата за услугу»)	Снижается риск спорных расчётов и неуправляемого «растягивания» неопределённости; проще планировать денежные потоки и график финансирования инвестиций
Лимитирование «открытой» ценовой экспозиции	Внутренний лимит доли объёма, по которому цена не зафиксирована; календарь обязательной фиксации (например, равномерно по времени)	Снижается вероятность, что весь денежный поток окажется зависим от неблагоприятного движения цен в один момент; повышается предсказуемость покрытия обязательств и инвестпрограмм
Контроль стоимости удержания позиции	Внутренний расчёт «стоимости ожидания»: плата за услугу / хранение + альтернативная стоимость денежных средств + технологические потери качества; правило: цена должна вырасти как минимум на сумму этих затрат	Не допускается «дорогое ожидание»; высвобождается ликвидность для финансирования оборотного капитала и капитальных затрат
Проверка финансовой устойчивости покупателя до заключения договора	Минимальный пакет проверки: достаточность оборотного капитала, долговая нагрузка, прибыльность; запрет на концентрацию на одном покупателе; лимиты по контрагентам	Снижается риск невыплат при уже переданной продукции (которую продавец больше не контролирует), что прямо защищает устойчивость

Проверка наличия / отсутствия защитных механизмов на случай неплатёжеспособности покупателя	Внутреннее правило: до подписания выяснять, распространяются ли на конкретную схему продажи механизмы защиты требований производителей (в ряде конструкций они могут не применяться)	Снижается «юридический хвост» кредитного риска; риск концентрируется только там, где он осознан и компенсирован
---	--	---

Источник: разработка автора.

Рекомендации, представленные выше, показывают, как на практике можно усилить финансовую устойчивость и поддержать инвестиционную активность за счёт более строгого контрактного дизайна, лимитирования открытой ценовой экспозиции, контроля стоимости удержания позиции и управления кредитным риском контрагента. Однако даже при корректной настройке этих решений остаются вопросы, требующие дополнительной проверки на расширенных выборках и в разных рыночных режимах, поскольку итоговый эффект зависит от сочетания ценовой конъюнктуры, структуры оборотного капитала, раскрываемости контрактной информации и институциональных условий расчётов. В связи с этим далее целесообразно обозначить направления дальнейших исследований.

Перспективным является анализ того, как конкретные параметры договоров с отложенной фиксацией цены (сроки выбора цены, формула цены, порядок расчётов, размер платы за услугу) статистически связаны с волатильностью операционного денежного потока и потребностью в оборотном капитале в разных фазах ценового цикла. Отдельного изучения требует оценка кредитного риска контрагентов и эффективности механизмов обеспечения (гарантии, залоги, страхование, лимиты) с построением сценариев неплатежей и расчётом ожидаемых потерь. Важно разработать сопоставимые показатели «контрактной экспозиции» на основе публичных раскрытий, чтобы корректно сравнивать компании между собой. Наконец, целесообразно проверить, влияет ли использование таких контрактов на устойчивость инвестиционных программ (капитальные затраты, инфраструктурные проекты) через изменение доступности финансирования и риска нарушения долговых ограничений.

Выводы

Таким образом, форвардные контракты с отложенной фиксацией цены не являются однозначно «стабилизирующим» инструментом: они повышают управленческую гибкость, но одновременно сохраняют ценовую неопределённость после поставки и усиливают требования к ликвидности и

контролю кредитного риска покупателя. Устойчивость агрохолдинга и устойчивость его инвестиционных программ повышаются не самим фактом отложенной фиксации цены, а качеством контрактного дизайна и внутреннего риск-менеджмента: регламентом фиксации цены и расчётов, лимитированием открытой ценовой экспозиции, оценкой и снижением стоимости удержания позиции и системной проверкой контрагента.

Следовательно, применение таких контрактов требует интеграции коммерческих решений в финансовое планирование и управление оборотным капиталом, чтобы гибкость ценообразования не трансформировалась в рост рисков платёжеспособности и ограничение инвестиционной активности.

Литература

1. 2024 Bunge Annual Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://investors.bunge.com/~media/Files/B/Bunge-IR/documents/financial-information/annual-reports/2024-bunge-annual-report.pdf>.
2. Annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://s1.q4cdn.com/365366812/files/doc_financials/2024/q4/3099d36c-efca-4ad4-8b3b-6aab2ec12df7.pdf.
3. Commodity Markets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.
4. Grain Contracts | Saskatchewan Farm Business Management | Government of Saskatchewan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/agribusiness-farmers-and-ranchers/farm-business-management/grain-contracts>.
5. What Do Ongoing High Interest Rates Mean for Ag Producers? | Center for Agricultural Profitability | Nebraska [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cap.unl.edu/news/what-do-ongoing-high-interest-rates-mean-ag-producers/>